

Estudo da anatomia topográfica animal no contexto da curricularização da extensão universitária

Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho¹, Graziela Souza Silva², Ugo Lopes de Azevedo²,
Henrique Ribeiro Barcelos²

¹Médica Veterinária, Professora de Anatomia dos Animais Domésticos do Laboratório de Morfologia e Patologia Animal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

²Discentes do curso de Graduação em Medicina Veterinária na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil.

Autor Correspondente: grazissilva02@gmail.com

Palavras chave: Morfologia animal, Anatomotopografia e Extensão Universitária,

Introdução

A curricularização da extensão, conforme estabelecido pela Resolução CNE/CES nº 7/2018, determina que pelo menos 10% da carga horária dos cursos de graduação seja destinada a ações de extensão integradas ao currículo. Essa diretriz representa uma mudança paradigmática, promovendo a articulação entre as demandas acadêmicas e sociais. Dentro da mesma perspectiva, o Art. 14. da Resolução Nº 3, de 15 de agosto de 2019, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, estabelece que o projeto pedagógico do Curso de Graduação em Medicina Veterinária deverá contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de

aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância como: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão, programas de intercâmbio nacional e internacional; estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins.

Neste sentido, a relação entre universidade e sociedade deve ser vivenciada pelos acadêmicos no exercício de sua prática pré-profissional, gerando competência no sujeito que a realiza, quer nos bacharelados, quer nas licenciaturas (UEPG, 2021).

Dentre as disciplinas morfofuncionais ministradas para os cursos de Medicina Veterinária, a disciplina de anatomia topográfica

tem por objetivo fornecer um panorama tridimensional do corpo animal, permitindo ao discente compreender não apenas as estruturas isoladas, mas sua interação espacial e funcional.

A dissecação de cadáveres realizada durante as aulas práticas de anatomia é fundamental para o entendimento dos conhecimentos adquiridos durante as sessões teóricas (Simons, 2021). Ao possibilitar o estudo das relações anatômicas entre vísceras e o corpo animal, a anatomia topográfica articula o conhecimento anatômico sistemático aos aspectos clínicos, semiológicos e cirúrgicos, que são necessários para a formação do médico veterinário (VIANA e BARBOSA, 2022).

A ação extensionista carrega consigo um papel social transformador, uma vez que o conhecimento acadêmico é difundido na sociedade, promovendo uma renovação naqueles que ensinam, neste caso os discentes, e, principalmente, naqueles que estão disponíveis para recebê-lo. Com isso, garantimos o fortalecimento da extensão como parte das “dimensões universitárias”, juntamente com o ensino e a pesquisa, e a transnacionalidade da mesma dentro do contexto social. A atividade extensionista promove o intercâmbio educacional e social, visto que garante a difusão do conhecimento científico de forma mais clara para que todos sejam capazes de compreender e desenvolver habilidades como o diálogo e a interação.

Sabedores dos vários desafios para a implementação de ações extensionistas nas matrizes curriculares dos cursos de graduação em Medicina Veterinária, o objetivo desta proposta foi ressignificar o estudo da anatomia topográfica

como instrumento extensionista, viabilizando a execução de um projeto de extensão com foco no ensino de biologia, em especial no conhecimento funcional das diferentes vísceras que compõem um indivíduo.

Objetivo

Implementar o estudo da anatomia topográfica animal como ferramenta pedagógica no contexto da curricularização da extensão universitária, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para a formação acadêmica crítica e comprometida com as demandas sociais.

Metodologia

Este estudo foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos, vinculada ao 3º período do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), no ano de 2023. A metodologia adotada teve como base a necessidade de adequação à Resolução CNE/CES nº 7/2018, que determina a inclusão de, no mínimo, 10% da carga horária total do curso em atividades de extensão.

Com o intuito de atender às exigências legais sem ampliar a carga horária total do curso, foi realizada uma reformulação do programa analítico da disciplina, incorporando 17 horas de atividades extensionistas. A atividade extensionista proposta estava vinculada ao projeto de extensão intitulado “*Implementação de uma nova metodologia didática inclusiva para o estudo e conhecimento da anatomia animal*”, que propõe

o uso de metodologias ativas e inclusivas no ensino da anatomia animal para diferentes públicos.

A técnica empregada foi a glicerização de peças anatômicas, realizada com a participação ativa dos discentes durante as aulas práticas voltadas ao estudo da sintopia das diferentes vísceras no interior das cavidades corpóreas dos animais. As atividades práticas foram organizadas para permitir aos alunos o preparo de peças anatômicas previamente selecionadas, associando o conteúdo teórico-prático da anatomia topográfica à prática extensionista.

Resultados

As atividades práticas foram desenvolvidas de maneira integrada ao cronograma da disciplina de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos em consonância com as diretrizes da curricularização da extensão universitária.

A turma, composta por 40 discentes do terceiro período do curso de Medicina Veterinária da UENF, foi dividida em cinco grupos de trabalho. Cada grupo recebeu um cadáver de cão adulto, previamente preservado, para a realização das atividades práticas. As sessões foram conduzidas com base em roteiros padronizados fornecidos pela docente responsável, contemplando os conceitos de sintopia, estratigrafia e topografia das vísceras contidas nas cavidades torácica, abdominal e pélvica (Figura 01). A abertura das cavidades corpóreas foi realizada de forma sistematizada, permitindo a identificação anatômica das vísceras e o

estabelecimento de suas respectivas relações topográficas.

Figura 01: Alunos analisando a estratigrafia e topografia das vísceras torácicas, abdominais e pélvicas, em um cão formolizado, sob orientação do monitor da disciplina. Fonte: arquivo pessoal.

Posteriormente, os blocos cardiorrespiratório, gastrointestinal e geniturinário foram, cuidadosamente, removidos, e as vísceras foram separadas para dissecação individualizada. Cada grupo ficou responsável pela preparação de um conjunto de peças anatômicas composto por: pulmão, coração, fígado e rim.

No pulmão e no coração, os discentes fizeram o reconhecimento das estruturas associadas, como artéria aorta, tronco pulmonar, pericárdio e ligamento frênico pericárdico. Além disso, foi possível identificar a sintopia e a topografia das referidas vísceras dentro da cavidade torácica. Ao identificar a topografia retroperitoneal dos rins foi possível reconhecer o hilo renal e suas estruturas afins como: artéria renal, veia renal e ureter, *in loco*. No interior da cavidade abdominal, além de identificar a topografia visceral, foi possível reconhecer as

estruturas capazes de sustentar e estabilizar o fígado e o estômago, como os ligamentos hepatoduodenal e hepatogástrico,

Todas as peças foram submetidas à lavagem em água corrente e, em seguida, foram fixadas em solução de formol a 10%, por um período de 72 horas. Após o período de fixação, as peças foram novamente lavadas e submetidas ao processo de conservação, através da técnica de glicerinação modificada. As referidas peças foram imersas em uma solução conservadora composta por glicerina loira e álcool etílico 95% (proporção 1:2) (Figura 02). Durante duas semanas, foram realizadas inspeções semanais para avaliação da impregnação da glicerina nas estruturas. Após 15 dias foi confirmado a conclusão do processo de glicerinação e as peças foram, finalmente, transferidas para a etapa de escoamento.

Figura 02: Fixação das peças em solução de formol à 10% (A). Conservação através da técnica de glicerinação (B). Fonte: arquivo pessoal.

Todas as peças mantiveram suas características morfológicas preservadas. Nas peças de pulmão-coração foi possível identificar

além da relação topográfica do coração, na face mediastinal do pulmão, as impressões das costelas, na face costal do pulmão, às lobações pulmonares e a relação do esôfago e traquéia com a borda dorsal do pulmão também foram evidenciados, assim como a artéria aorta e o esôfago. (Figura 03).

Figura 03: Bloco cardiorrespiratório de cão. Vista dorsal do pulmão de cão, evidenciando as impressões costais (seta azul) (A). Vista lateral esquerda do pulmão evidenciando o lobo cranial esquerdo e sua divisão em porção cranial e caudal, esôfago (seta vermelha), artéria aorta (seta rosa) e traquéia (seta verde) (B). Fonte: arquivo pessoal.

A peça de fígado foi preparada e preservada juntamente com o diafragma, onde os discentes puderam compreender a sintopia das referidas estruturas. Na face visceral do fígado foi possível identificar o lobo direito (dividido em medial e lateral), o lobo esquerdo (dividido em medial e lateral), o lobo quadrado e o lobo caudado com os processos caudado e papilar. Além disso, ficou evidente a topografia da vesícula biliar e dos ligamentos redondo e falciforme do fígado (figura 04).

Figura 04: Fígado de cão. Face diafragmática, com a presença do diafragma (A) e face visceral com a presença dos lobos hepáticos (B). Fonte: arquivo pessoal.

Na preparação das peças de rim, foi realizado um corte longitudinal, em um dos rins, com o intuito de demonstrar as regiões medular, cortical, pelve renal e crista renal. Na peça inteira ficou evidente a morfologia externa da estrutura e a topografia das extremidades cranial e caudal e das bordas lateral e medial, com a presença do hilo renal e estruturas afins (Figura 05).

Figura 05: Corte sagital de rim de cão evidenciando a vista interna. (A). Face lateral lisa de rim cão e borda medial com a presença do hilo renal (B). Fonte: arquivo pessoal.

Os materiais produzidos, a partir da técnica de glicerinação, foram organizados em kits didáticos contendo as quatro peças anatômicas (pulmão, coração, fígado e rim) e destinados à doação para escolas públicas do município de Campos dos Goytacazes (RJ) que possuíam laboratório de aulas práticas de biologia. Após a seleção das escolas, os professores responsáveis pelos laboratórios receberam o referido kit e foram incorporados ao programa de educação continuada para professores de biologia, também vinculado ao projeto de extensão. Dentro do contexto da educação continuada, as terminologias anatômicas, a identificação das estruturas e o estudo comparativo entre a espécie, humana e animal, foram trabalhados de maneira prática e aplicada à demanda do conteúdo escolar trabalhado em sala de aula pelos professores.

Essa ação caracterizou-se como uma atividade extensionista efetiva, com impacto social relevante, consolidando o protagonismo do discente na produção de materiais pedagógicos aplicados ao ensino básico.

A integração da atividade extensionista a um componente curricular da matriz obrigatória do curso possibilitou o desenvolvimento de habilidades técnicas e práticas em anatomia topográfica, além de fomentar a autonomia discente, a responsabilidade social e a consolidação do conhecimento anatômico por meio de metodologias ativas. A experiência demonstrou a viabilidade de incorporar ações extensionistas à matriz curricular sem, necessariamente, promover

o aumento da carga horária da disciplina e, conseqüentemente, a carga horária total do curso.

Discussões

A integração das atividades práticas da disciplina de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos às atividades de extensão demonstrou a viabilidade de associar o ensino técnico-científico com a formação extensionista dos discentes do curso de Medicina Veterinária da UENF. A curricularização da extensão universitária desafia as instituições de ensino superior brasileiras a repensarem suas concepções e práticas extensionistas, o currículo e o papel da universidade na sociedade. Mais ainda, trata-se de uma oportunidade para reformular os processos de formação da graduação, saindo da esfera dicotomizada teoria-prática com a proposição de processos integrados de natureza interdisciplinar, político-educacional, cultural, científica e tecnológica que permitam uma interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade (ALMEIDA e BARBOSA, 2019).

Os resultados evidenciam que a utilização de cadáveres aliada à dissecação sistematizada, possibilitou a consolidação dos conceitos de anatomia como sintopia, estratigrafia e relações topográficas das vísceras torácicas, abdominais e pélvicas dos cães. O uso de metodologias ativas, onde o discente tornar-se ator de seu próprio aprendizado, dentro do processo de ensino e aprendizagem, proporciona as aulas mais dinâmicas e interativas, além de promover a capacidade de argumentação e diálogo (AMORIN et al., 2020)

A renovação de metodologias de ensino aprendizagem é uma necessidade constante no ensino da anatomia dos cursos de ciências da saúde. Além disso, por ser uma disciplina do ciclo básico, que se caracteriza por apresentar índices elevados de reprovação, as metodologias alternativas são cada vez mais demandadas para a promoção do aprendizado. O processo de ensino-aprendizagem deve se aprimorar constantemente para a melhoria da educação. A elaboração de novos métodos de ensino é uma estratégia para agregar e tornar mais prazerosas as aulas de uma disciplina, driblando os desafios de uma aula tradicional (SILVA et al., 2022).

Em nossa proposta, a implementação da prática de dissecação associada ao estudo topográfico das vísceras, *in loco*, seguida da preparação de peças anatômicas, através da técnica de glicerinizacão modificada, se mostrou um excelente método de ensino com viés extensionista. A preparação dos kits didáticos e sua doação para escolas públicas configurou-se como ação extensionista de importante impacto social. Esse modelo fortalece o papel da universidade na democratização do conhecimento e aproxima a anatomia veterinária do ensino básico, ampliando a compreensão dos conteúdos de biologia por meio de exemplificação prática. A diversidade de metodologias, de estratégias de ensino e atividades de aprendizagem, deve objetivar uma educação transformadora que, ao discutir assuntos relevantes para a vida em sociedade, proporcione aos alunos capacidade de conhecer, criticar e transformar a realidade na qual estão inseridos (SANTOS, 2019).

A integração de ações de extensão à matriz curricular, sem aumento da carga horária da disciplina de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos, representou uma estratégia de curricularização da extensão importante, uma vez que promoveu o desenvolvimento de habilidades práticas e de responsabilidade social nos discentes, em consonância com as diretrizes nacionais de extensão universitária. Assim, a experiência relatada reforça que a inserção de práticas extensionistas em disciplinas obrigatórias contribui não apenas para a formação técnica, mas também para a construção de competências socioeducativas e de consciência cidadã na formação acadêmica (SANTOS et al., 2021).

Conclusão

A experiência relatada evidenciou que a integração entre ensino e extensão, aplicada ao ensino da Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos, contribuiu de maneira efetiva para a formação acadêmica e social dos discentes. A utilização de cadáveres possibilitou o aprofundamento dos conhecimentos anatômicos, favorecendo a consolidação do aprendizado prático e a autonomia estudantil.

A produção de peças anatômicas preservadas e a organização de kits didáticos destinados às escolas públicas do município configuraram-se como uma metodologia inovadora, capaz de ampliar o alcance do conhecimento na educação básica e democratizar o acesso a recursos didáticos de qualidade. Tal iniciativa reforçou o papel da universidade como

agente de transformação social, fortalecendo a relação entre o ensino superior e a sociedade.

Acreditamos que o modelo proposto pode servir de referência para a implementação de projetos semelhantes em outras instituições de ensino superior, estimulando a articulação entre ensino, pesquisa e extensão como pilares indissociáveis da formação universitária e como estratégia para a curricularização da extensão.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Sinara Monica Vitalino de; BARBOSA, Larissa Marcelle Vaz. Curricularização da extensão universitária no ensino médico: o encontro das gerações para humanização da formação. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 43, n. 1, p. 672-680, 2019.

AMORIM, Mary Anne Pasta de; STUDZINSKI, Ana Lupe Motta; SILVA, Viviane Clotilde da; SILVA, Arleide Rosa da. Prática de ensino nas aulas de anatomia humana utilizando metodologia ativa – rotação por estações baseado na semiótica de Duval. **Blucher Education Proceedings**, São Paulo, v. 3, p. 95-109, 2020. ISSN 2318-695X.

Bariani, Isabel Cristina Dib, and Renatha Pavani. "Sala de aula na universidade: espaço de relações interpessoais e participação acadêmica." *Estudos de Psicologia (Campinas)* 25 (2008): 67-75.

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES 3, de 15 de agosto de 2019. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina Veterinária e dá outras providências. **Diário Oficial da União, Brasília**.

DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. **Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar**. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

DOS SANTOS, Fernando Sluchensci. Projeto de Extensão: Laboratório de Anatomia Humana como Ferramenta de Ensino e Aprendizagem-Relato de Experiência Extension Project: Human Anatomy Laboratory as a Teaching and Learning Tool-Experience Report. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 116083-116092, 2021.

EVANDRO, M. et al. Estudo analítico da técnica de glicerinação empregada para conservação de peças anatômicas-Experiência da disciplina de Anatomia Humana do Departamento de Morfologia do UniFOA. **Cadernos UniFOA**, v. 3, n. 1 esp., p. 66-69, 2008.

GARCIA, Ana Carolina. Anatomia humana e o acesso à comunidade através dos projetos de extensão. 2019.

GIGEK, Thalita et al. Estudo analítico da técnica de glicerinação empregada para conservação de peças anatômicas de bovinos. **Anais V Simpósio de Ciências da Unesp, Dracena, SP**, p. 1-3, 2009.

KARAM, Rafael Garcia et al. Uso da glicerina para a substituição do formaldeído na conservação de peças anatômicas. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 36, n. 07, p. 671-675, 2016.

KRUG, Leonice et al. Conservação de peças anatômicas com glicerina loira. **Instituto Federal Catarinense, Concórdia, SC**, p. 1-6, 2011.

MATURANA, L. G. et al. Anatomia humana como proposta prático-pedagógica para aplicar o tema transversal saúde na rede estadual de ensino de Diamantina-MG. **Revista Vozes dos Vales da UFVJM**, v. 5, n. 2, p. 01-13, 2013.

PAIVA, M. D. E. B. et al. Construção do museu de ciências morfológicas da Universidade Federal da Paraíba: morfologia, educação e arte. **Saúde em Foco Temas Contemporâneos**, v. 1, p. 598-608, 2019.

RIBEIRO, Joice Gabriele Rocha; SANTOS, Alana Ferraz de Melo; SOARES, Alécia David Santos; ROCHA, Mariane Amorim; FRAGA, Ricardo Evangelista; QUEIROZ, Tiago Sousa de; SILVA, Márcio Borba da. Glycerination as an alternative technique for preserving Vertebrata (Osteichthyes and Reptilia): a proposal for teaching purposes. **Acta Scientiarum. Biological Sciences**, Maringá, v. 46, e71746, 5 dez. 2024. DOI: 10.4025/actascibiolsci.v46i1.71746.

SILVA, Rafaela Moraes da et al. Estratégias de ensino por metodologias alternativas em anatomia humana: influência na aprendizagem de universitários. **Revista de Educação PUC-Campinas**, v. 27, 2022.

Técnicas Anatômicas: na prática / Diego Carvalho Viana, Letícia Almeida Barbosa (organizadores) – Curitiba : CRV, 2022. 274 p.

Universidade Estadual de Ponta Grossa Curricularização da extensão dos cursos de graduação da UEPG: apontamentos e orientações/ Universidade Estadual de Ponta Grossa; Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Culturais; Pró-reitoria de Graduação. Ponta Grossa: UEPG/PROEX/PROGRAD, 2021. 45p.